

О. В. Тарасова
НАУКА В ШКОЛЕ

Научно-исследовательская работа в школе ведется на протяжении уже многих лет и представлена разными составляющими. Так, ученики 1–4 классов ведут исследовательскую работу в течение года и затем представляют свои проекты на конференции младших школьников «Старт в Науку» в рамках Дней науки в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия». Особенностью этого года стало проведение выставки научной игрушки.

Учащиеся 5–8 классов осуществляют научно-исследовательскую работу в рамках Юниор-МАН. В этом году 8 апреля 2021 прошли заседания 3 секций в Юниор-МАН. Учащиеся выступили со своими исследовательскими проектами по разным дисциплинам. 17 учащихся представили 21 работу по английскому языку, русскому языку и литературе, украинской литературе, математике, экономике, географии, химии и биологии. Наши юные исследователи подготовили интересные проекты и порадовали членов жюри своей культурой ведения дискуссии и достойными ответами на задаваемые им вопросы. Атмосфера на секциях была очень доброжелательная и способствовала открытой интеракции между участниками дискуссии.

Члены жюри и учителя дали высокую оценку выступлениям учащихся. Хильковская А. А., заведующая общеакадемической кафедрой иностранных языков, доцент, поблагодарила участников секции по иностранному языку за интересные презентации и очень достойный уровень английского языка. Она отметила, что участники взялись за очень сложные темы, и при этом, совершенно осознанно отвечали на вопросы и задавали вопросы другим участникам.

Цыбульская Э. И., канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и права, высоко оценила организацию проведения Юниор-МАН в режиме онлайн, акцентировала внимание на том, что темы научных исследований школьников были актуальные, имели практическую значимость и затрагивали разные сферы – экономику, математику,

историю, биологию и географию. Результаты своих научных исследований участники презентовали в виде интересных и ярких презентаций. Цыбульская Э. И. высоко оценила работу учителей, которые хорошо поработали с учениками в плане ведения научной дискуссии и аргументации выводов.

Гончаренко В. Н., учитель высшей категории, учитель-методист, отметила, что представленные на рассмотрение работы показали значительный интерес участников к выбранным темам и к самому формату аналитической работы. Учащиеся показали умение владеть собой и, несмотря на волнение, убедительно и четко излагать суть своих разработок. Гончаренко В. Н., выразила надежду, что участники Юниор-МАН будут развиваться дальше, совершенствуя свои навыки исследовательской работы, ораторского мастерства и ведения научной дискуссии, а также присоединяться к работе Малой Академии Наук в старшей школе.

В работе МАН принимают участие ученики 9–11 классов, которые проводят более серьезную исследовательскую работу по разным дисциплинам. В течение многих лет ученики Специализированной экономико-правовой школы занимают призовые места на районном и областном этапах конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН.

В этом учебном году (2020/2021) на областном этапе было представлено 7 работ, из которых 6 работ получили призовые места. Нужно отметить, что защита работ проходила в онлайн режиме, что является необычной формой работы. Однако все конкурсанты успешно справились со всеми техническими вопросами и защитили свои работы на высоком уровне. Еще одним достижением этого учебного года является тот факт, что ученик 10 класса Чинский Иван будет представлять Народную украинскую академию и Харьковскую область на Всеукраинском этапе конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН Украины в секции «Зарубежная литература». Научные руководители из вуза и учителя школы гордятся своими учениками.

В рамках Дней науки уже 28 год подряд преподаватели СЭПШ принимают участие в научно-практической конференции учителей,

где рассматриваются актуальные вопросы образования и воспитания подрастающего поколения с учетом особенности современных реалий.

В этом году 10.04.2021 состоялась XXVIII Региональная научно-практическая конференция учителей «Профессиональное развитие учителя в современном образовательном поле». Работа учителей была представлена в трех секциях: «Современные модели и практики профессионального роста учителя: особенности цифровой эпохи», «Решение стратегических задач НУШ как контекст профессионального развития учителя», «Мотивация и формы повышения квалификации учителей иностранного языка в современных условиях». Доклады учителей были посвящены профессиональной компетентности и профессиональному развитию учителя в эпоху цифровизации. Учителя-практики Специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА», рассматривали вызовы цифровой трансформации, как инструмент обучения профессиональному развитию. Также были затронуты вопросы необходимости модернизации образования и формирования новых технологий обучения с учетом вызовов современности.

В работе секций приняли участие 36 учителей и 4 гостей в секции иностранных языков. Это учителя иностранного языка, имеющие международные квалификации CELTA/DELTA, которые поделились своим опытом в подготовке к этим экзаменам, как одним из способов повышения квалификации учителя.

Несмотря на онлайн формат, в котором проходила конференция, работа секций была продуктивной. Учителя выступали с докладами и своими практическими наработками, на экранах были яркие презентации, отражающие суть выступлений. Руководители секций поблагодарили всех участников конференции за интересную и содержательную работу и отметили лучшие выступления.

Системная научная работа в СЭПШ позволяет утверждать, что Дни науки в школе были интересными и результативными для всех участников образовательного процесса.